

MODELAGEM BIO-ÓPTICA DA TURBIDEZ EM ÁGUAS INTERIORES UTILIZANDO IMAGENS MULTIESPECTRAIS DO SENTINEL-2 E TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING

RENATA BENADUCE-ORTIZ¹
FERNANDA S.Y. WATANABE²
BEATRIZ C. LUCCHETTA³
NARIANE M.R. BERNARDO⁴

¹UNESP Pres. Prudente – renata.ortiz@unesp.br

²UNESP Pres. Prudente – fernanda.watanabe@unesp.br

³UNESP Pres. Prudente – beatriz.lucchetta@unesp.br

⁴UNESP Pres. Prudente – nariane.bernardo@unesp.br

A turbidez é um parâmetro utilizado na avaliação da qualidade da água, mensurando a dificuldade que um feixe de luz encontra ao atravessar uma amostra de água em comparação com uma amostra padrão [1]. Em águas interiores, a turbidez é geralmente elevada devido à presença de partículas suspensas como silte, argila e colóides, além de microrganismos, matéria orgânica e inorgânica [2]. Fatores como o uso e ocupação da bacia hidrográfica e a conservação da vegetação ciliar influenciam significativamente na qualidade da água. Áreas urbanizadas, solos expostos ou monoculturas extensivas intensificam o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos [3]. Adicionalmente, o despejo de efluentes urbanos e industriais aumenta a carga de matéria orgânica e nutrientes, criando condições ideais para o desenvolvimento de microrganismos anaeróbios, bactérias e protozoários. Esses fatores tornam a água imprópria tanto para a produção agropecuária e industrial quanto para o consumo humano [4]. Portanto, é de interesse dos órgãos gestores o monitoramento dos recursos hídricos em razão dos impactos econômicos e sociais associados à qualidade da água. Os métodos convencionais de análise da água são onerosos e limitados espacialmente e temporalmente. As estações de monitoramento estaduais e federais são concentradas nas regiões mais desenvolvidas e urbanizadas. Devido a essas limitações e à crescente preocupação com a disponibilidade de água apropriada para consumo, o Sensoriamento Remoto surge como alternativa capaz de otimizar e diminuir custos durante o processo de monitoramento dos recursos hídricos [5], além de suprir lacunas existentes na rede de monitoramento convencional, possibilitando a estimação de alguns parâmetros da qualidade da água, como turbidez [6], sólidos suspensos [7] e clorofila- α [8] por meio de imagens de satélite, o que aumenta a frequência e abrangência espacial das análises. Entre os diversos indicadores da qualidade da água, destacam-se aqueles opticamente ativos, que interagem diretamente com a luz solar e, portanto, podem ser detectados a partir de sensores ópticos [9]. A turbidez é um desses indicadores, sendo derivada unicamente da interação da luz com a água. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi ajustar e testar um modelo bio-óptico de estimação da turbidez em águas interiores a partir de imagens multiespectrais do sensor *MultiSpectral Imager* (MSI) a bordo do satélite *Sentinel-2*. O estudo foi conduzido no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais (CEPTA), ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizado no município de Pirassununga (SP). O centro de estudo conta com 128 tanques escavados de piscicultura que são abastecidos pelo represamento do Córrego da Barrinha, e seu efluente é despejado no Rio Mogi Guaçu, que se encontra adjacente ao núcleo de pesquisas (Figura 1). Nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2022, foi realizado o levantamento em campo para coletar dados radiométricos e limnológicos simultâneos e espacialmente coincidentes. Foram coletados 6 pontos amostrais no Rio Mogi Guaçu, 7 pontos amostrais na represa do Córrego da Barrinha e outros 6 pontos nos tanques de piscicultura, totalizando 19 pontos. Os dados radiométricos foram coletados utilizando o espectrorradiômetro *FieldSpec® UV/NIR Handheld* (ASD, Boulder, CO), de acordo com a metodologia proposta por [10]. A turbidez foi medida por meio da sonda hidrológica multiparâmetros *Horiba 032410*. Os dados radiométricos coletados foram tratados e utilizados para calcular a reflectância de Sensoriamento Remoto (R_{rs}). Em seguida, foram simuladas as bandas de comprimento de onda central de 490 nm, 560 nm, 665 nm e 842 nm do sensor MSI (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, respectivamente). Essas bandas foram selecionadas porque possuem resolução espacial de 10 metros e, portanto, são mais adequadas para o porte dos corpos d'água de interesse, especialmente os tanques de piscicultura, que têm dimensões menores de 20 m. Além das bandas espectrais, o Índice de Diferença Normalizada da Turbidez (NDTI) foi calculado. O NDTI é um índice espectral utilizado para relacionar a resposta espectral da água à turbidez medida, e é calculado pela Equação 1, na qual $R_{rs}(665)$ e $R_{rs}(560)$ correspondem às bandas do verde e do vermelho do MSI/*Sentinel-2*, respectivamente [11]. Os modelos foram treinados utilizando linhas de código em *Python* com a biblioteca *Scikit-Learn*. Para geração do modelo foi ajustado o

algoritmo *Random Forest* (RF), testando diferentes combinações entre os atributos de entrada ($R_{rs}(490)$, $R_{rs}(560)$, $R_{rs}(665)$, $R_{rs}(842)$ e NDTI) em conjunto com a turbidez medida *in situ*. Além disso, a hiper parametrização do modelo foi feita utilizando a ferramenta *Grid Search*, que testa diferentes parâmetros pré-definidos e escolhe a melhor combinação em função da métrica estatística Erro Médio Quadrático (MSE), calculada utilizando Validação Cruzada (10 *folds*). Para avaliar o desempenho dos modelos, foram utilizadas as métricas estatísticas Erro Médio Absoluto (MAE), Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE), MSE e Raiz Quadrada do Erro Médio (RMSE). Para calcular as métricas estatísticas, os modelos ajustados foram aplicados ao conjunto de treinamento e a turbidez estimada foi comparada com a turbidez medida em campo. Para aplicação dos modelos treinados, foi escolhida a imagem do satélite *Sentinel-2B* de órbita-ponto T22KHA, capturada no dia 23 de fevereiro de 2022. Optou-se pelo nível de processamento 2A, que possui correção geométrica e atmosférica (*Sen2Cor*), portanto os valores dos *pixels* da imagem correspondem a reflectância de superfície da base-da-atmosfera escalonados. Para aplicação dos modelos é necessário dividir os valores dos *pixels* por $10.000 \cdot \pi$, para obter-se a R_{rs} . Assim, os valores de turbidez estimados a partir dos dados radiométricos provenientes da imagem de satélite foram comparados com os valores da turbidez medida *in situ*. Dentre os corpos d'água estudados, o Rio Mogi Guaçu apresentou os maiores valores de turbidez medidos, variando entre 62,3 e 35,5 NTU, com valor médio de 45,2 NTU. De acordo com [12], o Rio Mogi Guaçu se enquadra na classe 2, sendo essa a classe média dentre as 5 classes definidas por [13] de acordo com a qualidade da água. Para a classe 2, é esperado turbidez abaixo de 100 NTU. Para a Represa do Córrego da Barrinha, os valores de turbidez medidos variaram entre 7,0 e 9,4 NTU, com valor médio de 8,2 NTU. Os valores de turbidez medidos nos tanques de piscicultura variaram entre 0,9 e 29, sendo o valor médio igual a 10,4 NTU. As métricas estatísticas calculadas para cada modelo durante o treinamento e o teste na imagem de satélite foram organizadas na Tabela 1. O modelo RF-1 treinado com as bandas 490, 560, 665, 842 e o NDTI obteve o melhor resultado considerando as métricas de treinamento (RMSE = 32,01 NTU) e teste na imagem de satélite (RMSE = 173,52 NTU). Os resultados da hiper parametrização com *Grid Search* indicaram que a melhor combinação de parâmetros para este conjunto de dados foram: número de árvores = 200 e profundidade máxima = 'None'. Entretanto, o modelo RF-5 treinado apenas com o NDTI obteve resultados similares (RMSE = 39,79 NTU para o conjunto de treino e RMSE = 166,93 NTU para a imagem orbital). Os modelos que não utilizaram o NDTI como parâmetro de entrada tiveram baixa capacidade de generalização. É possível visualizar na Figura 2, que o modelo RF-1 conseguiu detectar as variações espaciais da turbidez no Rio Mogi Guaçu, assim como a diferença de turbidez entre os diferentes corpos hídricos da área de estudo. Este estudo demonstrou que a utilização de imagens multiespectrais do sensor MSI/Sentinel-2, aliada a modelos bio-ópticos, é uma abordagem eficaz para a estimação da turbidez em águas interiores. Esta metodologia oferece uma alternativa viável apesar de ser limitada espacial e temporalmente. Para estudos futuros, recomenda-se trabalhar com um número maior de amostras e maior sincronidade temporal entre os dados coletados *in situ* e a captura da imagem orbital.

$$NDTI = \frac{R_{rs}(665) - R_{rs}(560)}{R_{rs}(665) + R_{rs}(560)} \quad (1)$$

Figura 1 – Carta de localização da área de estudo.

Fonte: Autoras (2024).

Figura 2 – Resultado do modelo aplicado à imagem MSI/Sentinel-2B de 23 de fevereiro de 2022.

Fonte: Autoras (2024).

Tabela 1 – Métricas de erro dos modelos testados.

Modelo	Inputs	Dados	MAE	MAPE	MSE	RMSE
RF-1	490, 560, 665, 842, NDTI	T	4,18	48,74	5,66	32,01
		S	10,23	135,38	13,17	173,52
RF-2	490, 560, 665, 842	T	2,89	35,41	4,03	16,21
		S	14,34	106,11	20,88	435,80
RF-3	560, 665, 842, NDTI	T	4,20	48,73	5,67	32,14
		S	18,36	311,53	20,23	409,19
RF-4	560, 665, 842	T	2,90	37,20	4,18	17,50
		S	14,43	108,48	20,82	433,55
RF-5	NDTI	T	4,78	52,61	6,31	39,79
		S	10,28	143,51	12,92	166,93

Fonte: Autoras (2024)

T = bandas simuladas a partir dos dados radiométricos coletados in situ, que foram utilizados para treinar os modelos;
S = bandas da imagem de satélite capturada no dia 23 de fevereiro de 2022.

Palavras-chaves: Qualidade da Água; Sensoriamento Remoto; Inteligência Artificial; Imagens orbitais.

Referências

- [1] ANKCORN, P.D. Clarifying turbidity - the potential and limitations of turbidity as a surrogate for water-quality monitoring. In: Georgia Water Resources Conference, 2003, Athens. *Proceedings* [...] Athens: Georgia Water Science Center Publications, 2003
- [2] VON SPERLING, M. *Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos*. 2 ed. Belo Horizonte: CEGRAC, 1996.
- [3] TUNDISI, J.G.; TUNDISI, T.M. *Limnologia*. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
- [4] SALGADO, A.A.R.; JÚNIOR, A.P.M. Impactos da silvicultura de eucalipto no aumento das taxas de turbidez das águas fluviais: o caso de mananciais de abastecimento público em Caeté/MG. *Revista Geografias*, v. 2, n.1, pp. 47-57, 2006. DOI: 10.35699/2237-549X.13194.
- [5] FACCO, D.S.; GUASSELLI, L.A.; RUIZ, L.F.C.; SIMONI, J.P.D.; DICK, D.G. Spectral Reflectance in the Spatial-temporal Dynamic of Turbidity, Itaipu Reservoir, Brazil. *Anuário do Instituto de Geociências*, v. 44, 2021. DOI: 10.11137/1982-3908_2021_44_41228.
- [6] HOSSAIN, A.K.M.A.; MATHIAS, C.; BLANTON, R. Remote Sensing of Turbidity in the Tennessee River Using Landsat 8 Satellite. *Remote Sensing*, v. 13, p. 3785. DOI: 10.3390/rs13183785.
- [7] BERNARDO, N.; CARMO, A.; ROTTA, L.; ALCÂNTARA, E. Single tuned algorithm to estimate the SPM concentration in a cascade reservoir system using OLI/L8 images. *Advances in Space Research*, v. 66, n. 11, p. 2583-2596, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.08.035>

- [8] WATANABE, F.; ALCANTRA, E.; RODRIGUES, T.; ROTTA, L.; BERNARDO, N.; IMAI, N. Remote sensing of the chlorophyll- α based on OLI/Landsat-8 and MSI/Sentinel-2A (Barra Bonita reservoir, Brazil). *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 90, n. 2 Suppl. 1, p. 1987-2000, 2018. DOI: 10.1590/0001-3765201720170125
- [9] RODRIGUES, T.; ALCANTRA, E.; WATANABE, F.; IMAI, N. Retrieval of Secchi disk depth from a reservoir using a semi-analytical scheme. *Remote Sensing of Environment*, v. 198, p. 213-228, 2017. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.018.
- [10] MOBLEY, C. D. Estimation of the remote-sensing reflectance from above-surface measurements. *Applied Optics*, v. 38, pp. 7442-7455, 1999. DOI: 10.1364/AO.38.007442.
- [11] LACAUX, J.P.; TOURRE, Y.M.; VIGNOLLES, C.; NDIONE, J.A.; LAFAYE, M. Classification of Ponds from High-Spatial Resolution Remote Sensing: Application to Rift Valley Fever Epidemics in Senegal. *Remote Sensing of Environment*, v. 106, p. 66-74, 2007. DOI: 10.1016/j.rse.2006.07.012.
- [12] TELES, I.B.; FLORENTINO, L.A.; RAMIRIO, L.D.; BRUNINI, R.G.; PEREIRA, W.R. Análise da qualidade das águas do rio Mogi-Guaçu por meio de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 11, e73111133285, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.33285
- [13] CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. *Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005*. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.